

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
<i>Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi</i>	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
<i>Allayarova Sayyora Xadjibayevna</i>	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
<i>Badalov Dilmurod Abdixalilovich</i>	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
<i>Baxarova Asila Shermatovna</i>	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich</i>	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
<i>Butayev Tuxtasin</i>	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
<i>Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi</i>	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
<i>Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
<i>Ibragimova Kamola Zokirjon qizi</i>	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
<i>Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
<i>Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi</i>	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
<i>Khaitova Nazokat</i>	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
<i>Abdullayeva Komila Timurovna</i>	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
<i>Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
<i>Muradova Feruza Abdurazak qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
<i>Musaeva Umida Xolmatjonovna</i>	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING KONSTRUKSIYALASH VA MODELLASHTIRISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Haydarov Mirjalol Shog'dorovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti
 Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, unda konstruksiyalash va modellashtirishning asoslari, mazmun-mohiyati, turli turlari hamda ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim standartlariga muvofiqligi, ta'lim tizimida modellashtirishdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish hamda uning ta'limni rivojlantirishdagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'qituvchisi, konstruksiyalash, modellashtirish, kompetensiya, kasbiy rivojlanish, konstruksiyalash va modellashtirishga asoslangan ta'lim.

Abstract: This article is dedicated to the development of primary school teachers' competencies in design and modeling. It explores the fundamentals, essence, and various types of design and modeling, as well as their significance in the educational process. Additionally, it examines their alignment with educational standards, the development of skills in utilizing modeling in the education system, and its role in the advancement of education.

Key words: primary school teacher, design, modeling, competence, professional development, education based on design and modeling.

Аннотация: Данная статья посвящена развитию компетенций учителей начальных классов в области конструирования и моделирования. В ней рассматриваются основы, сущность и различные виды конструирования и моделирования, а также их значение в образовательном процессе. Кроме того, анализируется их соответствие образовательным стандартам, формирование навыков использования моделирования в системе образования и его роль в развитии учебного процесса.

Ключевые слова: учитель начальных классов, конструирование, моделирование, компетентность, профессиональное развитие, образование, основанное на конструировании и моделировании.

*Yoshlar imtihondan o'tish uchun emas,
 bilimli mutaxassis bo'lish uchun o'qishi lozim.^[1]*

Shavkat Mirziyoyev

KIRISH

Darhaqiqat, hozirgi zamon talabidan kelib chiqib, yoshlarimizga tarix yoki falsafani o'rgatish orqali ularni yetakchi mutaxassis sifatida tayyorlay olmaymiz. Bizga zarur bo'lgan narsa – zamonaviy yondashuv mazmunidan kelib chiqib, har bir sohada tejamkor va sifatli texnologiyalarga asoslangan kasbga yo'naltirish hamda texnika asriga mos targ'ibot olib borishdir. Masalan, ayni vaqtda dunyo miqyosida aholining o'sishi va jon boshiga to'g'ri keladigan xarajatlarning oshishi natijasida iste'molchilarning resurslarga bo'lgan talabi tobora ortib bormoqda. Shunday sharoitda tez, tejamkor va sifatli konstruksiyalarga ehtiyoj tug'iladi.

Bunday ehtiyojni qondirish uchun kichik yoshdagi o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar asosida konstruksiyalash va modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish talab etiladi. Buning uchun esa, eng avvalo, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ana shunday bilim, ko'nikma va malakalarni egallash bilan bir qatorda, ularning kompetensiyasini rivojlantirish lozim. Shaharsozlik, qurilish, texnologik rejalar, modellashtirish va boshqa barcha konstruksiya ishlarida zamon talablariga javob bera oladigan samaraga erishish uchun yosh avlodga kichik yoshdan boshlab tegishli bilim va ko'nikmalarni singdirish zarur. Bu esa, avvalo, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga bog'liqdir. Shu sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim sifati samaradorligini oshirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari konstruksiyalash va modellashtirish tushunchalarining mazmun-mohiyati, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda kasbiy rivojlanishga ta'siri haqida yetarlicha bilimlarga ega bo'lishi talab etiladi.

Konstruksiya (lotincha: constructus – tuzilish, qurilish) – mashina, inshoot yoki ularning alohida qismlari va detallarining tuzilish sxemasi, shuningdek, mashina va inshootlarning elementlarini joylashtirish usuli; ilmiy yoki badiiy asarning tuzilishi (qarang: Kompozitsiya); bir sintaktik birlikni tashkil qiluvchi so'zlar birikmasi.

Konstruksiyalash va modellashtirishning nazariy asoslari. Konstruksiyalash – bu predmet yoki jarayonning tuzilishini aniqlash, uni loyihalash va yaratish jarayonidir. Ta'lim tizimida konstruksiyalash o'quv jarayonini takomillashtirish, darslarni yanada samarali tashkil etish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ayniqsa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun muhim hisoblanadi.

Modellashtirish esa haqiqiy obyekt yoki holatni o'rganish maqsadida uning soddalashtirilgan nusxasini yaratish jarayonidir. Ushbu usul pedagogik faoliyatda muhim rol o'ynaydi, chunki u: murakkab tushunchalarni tushuntirish; o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va fanlararo bog'liqlikni ta'minlash imkonini beradi.

Shu bois bunday metodlarni samarali qo'llash uchun avvalo bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tegishli kompetensiyalarini rivojlantirish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Modellashtirish – ilmiy faoliyatning keng tarqalgan shakllaridan biridir. Barcha fanlarda modellashtirilayotgan hodisalar haqida ma'lumot olishda, farazlar va nazariyalarni ishlab chiqishda modeldan foydalaniladi. Shu jumladan, tarixchilar ham ushbu uslubdan tadqiqot jarayonida keng foydalanadilar. Tarixiy hodisalarni model-lashtirish mantiqiy shakllantirish yordamida amalga oshiriladi, ya'ni fikran mazmun-vazifaviy reja shakllantiriladi.

Modellashtirish soddalashtirish, ideallashtirish va abstraktlashtirish bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish quyidagi jihatlardan samarador hisoblanadi:

- darsning natijaviy samaradorligini oshirish – dars jarayonida tasavvur va amaliy modellarni qo'llash o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga ko'mak beradi;
- o'quvchilarning darsda yoki ekskursiyadagi faolligini oshirish – o'quvchilarning mustaqil izlanish va tajriba qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash – boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- kasbiy rivojlanish va samaradorlik – boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy ta'lim standartlariga mos holda ishlash imkoniyatlarini rivojlantiradi va kengaytiradi.

Boshlang'ich sinf dars jarayonida konstruksiyalash va modellashtirish quyidagi yo'nalishlarda qo'llash tavsiya etiladi:

- didaktik vosita va materiallarni yaratish – o'quvchilar uchun turli didaktik vositalar va vizual (demonstratsion) materiallar ishlab chiqish;
- texnologik (texnikaviy) yondashuvlar – dars jarayonida virtual va interfaol (zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar) modellarni qo'llash;
- fanlararo integratsiya – turli fanlar va kasblarni bog'lash orqali keng qamrovli ta'lim berish;
- ijodiy yondashuvni rivojlantirish – boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yangi g'oyalar yaratish va loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim (BT) – umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi bo'lib, O'zbekiston Respublikasida 1–4-sinflarda bolalarga ilk ta'lim berish va ularni ma'naviy kamol toptirishning boshlang'ich davri hisoblanadi. Ushbu bosqich 1–4-sinflarni o'z ichiga oladi va o'qish 6–7 yoshdan boshlanadi. BT umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan. BT sinflari uchun maxsus o'quv rejalari va dasturlari mavjud.

Mamlakatimizda boshlang'ich ta'limga bo'lgan talab juda yuqori. Chunki boshlang'ich ta'lim boshqa ta'lim tizimlariga qaraganda o'quvchilarning kelajakda qanday kasb egasi bo'lishi va qay darajada yetishib chiqishida muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini konstruksiyalash va modellashtirish nazariyasi hamda

metodikasini oshirish, shu bilan bir qatorda ularning konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Hozirgi va o'tgan ta'lim tizimlarida ham shu narsa muhim: boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning kelajakda qanday kasbni egallashida asosiy poydevor hisoblanadi. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklanadi. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim tizimining asosiy masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi quruvchiga o'xshaydi – uning vazifasi mustahkam va xavfsiz bino qurishdir. Bunday bino esa bilim va tajribaga asoslangan barqaror poydevorga muhtoj. Yangi ta'lim muhitida barkamol, faol va ijodkor boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'limni yangilashning ishonchli poydevori bo'lib xizmat qiladi. Ushbu fikr shundan dalolat beradiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar juda yuqori. Shu bois, boshlang'ich sinf o'quvchilariga nafaqat bilimdonlik, balki yetakchilik xususiyatlarini ham singdirish lozim. Shu bilan birga, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida rivojlangan konstruksiyalash va modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu orqali biz nafaqat jahonning yetakchi rivojlangan mamlakatlari qatoriga qo'shilishimiz, balki xalqaro baholash tizimida kutilgan 30 ta yetakchi davlat tarkibiga kirish natijasiga erishishimiz mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha nazariy va amaliy jarayonlarda o'z aksini topayotgan texnikaviy yangiliklar asosida ta'lim tizimiga yangilik kiritish orqali biz mamlakatimiz ta'lim tizimini rivojlantirishimiz mumkin. Misol tariqasida, hozirgi yosh avlodni doskada faqat mantiqiy misollar va hayotiy tasodiflar orqali o'qitish samarali natija bermaydi. Shu bilan birga, bu usul ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirmaydi hamda kasbga tayyorlash kompetensiyasini shakllantira olmaydi. Aksincha, amaliy darslar yoki ekskursiyalar orqali olingan bilim va malakalar natijasida ularning tasavvur doirasi kengayadi hamda amalda bajarish qobiliyati tabiiy ravishda rivojlanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida qaysi sohani yoki ta'lim yo'nalishini rivojlantirsak, ushbu o'zgarishlar natijasida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida ham ana shu bilim, malaka va ko'nikmalar shakllanadi. Natijada, ular kelajakda Vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan yetuk mutaxassislariga aylanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu kompetensiyalarni amaliyotda qo'llash nafaqat o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshiradi, balki ta'lim sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Shu sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ushbu yo'nalishda tayyorlash va ularga malakaviy hamda amaliy ko'nikmalarni berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12-iyun kuni O'zbekiston Fanlar akademiyasining Matematika institutiga tashrifi chog'idagi nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3893445>
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
4. Ilhomov Ziyovutdin Adxamovich. "Tarix fanining nazariy asoslari". Toshkent, 2020. 111-bet.
5. J. Hasanboyev, X. To'raqulov, M. Haydarov, O. Hasanboyeva. "Pedagogika fanidan izohli lug'at". Toshkent, 2008. 60-61-betlar.
6. Haydarov M., Sherqulova S. "Formation of professional competence based on artificial intelligence in primary schools", Volume 12, Issue 01, 2025, 354-357-betlar.
7. Haydarov D., Haydarov M. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining integratsiyalashgan texnologik loyihalash kompetentligini takomillashtirish zarurati". Ta'lim, fan va innovatsiya, 2, 2024, 643-646-betlar.
8. Usmonov N., Xolboyeva G. va boshqalar. "Boshlang'ich ta'limda kompetentlikni rivojlantirish omillari". Toshkent, 2016.
9. <https://kun.uz/news/2020/06/12>
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.